

Evolución y distinción de la dicotomía entre alta y baja cultura en la música

Evolution and distinction of the relationship between high and low culture in music

JOSÉ LUIS BAUTISTA LÓPEZ
Universidad Autónoma de Querétaro (México)
ORCID: 0000-0002-9135-2778
jose.luis.bautista@uaq.edu.mx

Recibido: 10 de agosto de 2024
Aceptado: 20 de octubre de 2024

RESUMEN: Este trabajo examina la relación que se da entre la alta y baja cultura con enfoque especial en el ámbito musical. Se analizan, en primer lugar, las principales perspectivas teóricas sobre la jerarquización de la cultura, las cuales se encuentran, por una parte, desde la defensa de la alta cultura como una manifestación de lo mejor del pensamiento humano; por otro lado, desde una postura crítica que la ven como un mecanismo de distinción social que perpetúa desigualdades; y por otra parte a partir de la revalorización de la baja cultura como un importante elemento en las relaciones sociales. Posteriormente, se reflexiona desde el contexto desde la postmodernidad, en donde estas fronteras culturales se han desfigurado, lo que provoca un interesante proceso de hibridación, donde los altas y bajas culturas musicales se mezclan y coexisten, lo que desafía las tradicionales clasificaciones de buena y mala música. Este texto también explora la manera en que la tecnología y las redes sociales facilitan esta hibridación como un proceso de democratización cultural, lo que transforma la manera de producir, consumir y valorar la música en la era digital.

PALABRAS CLAVE: alta cultura, baja cultura, hibridación cultural, postmodernidad.

ABSTRACT: This paper examines the relationship between high and low culture, with a special focus on the musical domain. First, the main theoretical perspectives on cultural hierarchization are analyzed. These perspectives range from the defense of high culture as a manifestation of the best of human thought, to a critical stance that views it as a social distinction mechanism perpetuating inequalities, and to the revaluation of low culture as an important element in social relations. Subsequently, the reflection shifts to the postmodern context, where these cultural boundaries have blurred, resulting in an interesting process of hybridization. In this process, high and low musical cultures mix and coexist, challenging traditional classifications of good and bad music. This text also explores how technology and social media facilitate this hybridization as a process of cultural democratization, transforming the ways music is produced, consumed, and valued in the digital age.

KEYWORDS: high culture, low culture, cultural hybridization, postmodernity.

* * * * *

1. Introducción

La distinción entre *alta cultura* y *baja cultura* ha sido un tema de debate y controversia en el campo de los estudios culturales durante décadas. Esta dicotomía, que establece una jerarquía entre las manifestaciones culturales consideradas elevadas o refinadas y aquellas asociadas con el entretenimiento popular o las masas, ha sido defendida y criticada por diversos autores a lo largo del tiempo. Uno de los primeros autores a favor de la alta cultura fue Eliot (1984), poeta y crítico literario, quien defiende la idea de una cultura orgánica y tradicional, arraigada en la historia y las costumbres de una comunidad. Así, Eliot considera que la alta cultura es un elemento clave en la preservación de esta tradición y en la formación de una identidad cultural coherente. Coincidiendo con la visión de Eliot sobre la importancia de la alta cultura, Arnold (2010) se ha manifestado a favor de la jerarquización que establece a la cultura como lo mejor que se ha pensado y dicho en el mundo, ya que argumenta que su acceso y apreciación son esenciales para el desarrollo moral e intelectual de la sociedad. Para Arnold, la alta cultura representa un ideal de perfección y refinamiento que debe ser promovido y protegido frente a la anarquía de la cultura popular.

Por el lado de los que están en contra de la alta cultura se encuentra el sociólogo francés Bourdieu (1998) quien criticó la distinción entre alta y baja cultura desde una perspectiva diferente, ya que analiza cómo la cultura, incluyendo la distinción entre alta y baja cultura, se utiliza como un medio de distinción social y de reproducción de las desigualdades. Para Bourdieu, el acceso y la apreciación de la alta cultura están determinados por el capital cultural y el habitus de los individuos, lo que perpetúa las diferencias de clase y limita la movilidad social. Por otro lado, Fiske (2010) han defendido la cultura popular y su capacidad para generar significados y resistencias argumentando que los consumidores de la cultura popular no son receptores pasivos, sino que participan activamente en la interpretación y apropiación de los productos culturales. Para Fiske, la cultura popular es un espacio de creatividad y empoderamiento, donde los individuos pueden desafiar las normas y construir sus propias identidades.

Otra postura es la crítica a la concepción de la alta cultura como una entidad universal e inmutable, ya que, con frecuencia, esta idea sirve para perpetuar las estratificaciones sociales y las disparidades de clase (Martins y Sérvio, 2012). La diferenciación entre la élite y la cultura popular no se basa simplemente en los atributos tangibles de las obras artísticas; más bien, funciona como un mecanismo de poder que legitima a los niveles superiores de la sociedad y, al mismo tiempo, devalúa a los estratos más bajos, lo que implica que los patrones de consumo de la élite se consideran superiores únicamente debido a su inaccesibilidad para la población en general, sugiriendo que lo que consume la élite es superior simplemente por ser inaccesible para las masas, además, la crítica a la cultura de masas se centra no solo en lo que se consume, sino también en cómo se consume, lo cual es visto como un rechazo por parte de analistas interesados en las distinciones elitistas, ya que la cultura visual desafía las clasificaciones culturales tradicionales al tratar las imágenes sin jerarquía.

2. Disolución de fronteras en el arte postmoderno: hibridación y transgresión

Para Jameson (2012) la postmodernidad se caracteriza por la fragmentación, el pastiche —entendiéndose como la “imitación y plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de una creación independiente” (RAE, 2024)— y la ausencia de profundidad. El arte postmoderno, en este contexto, refleja la pérdida de los grandes relatos y la celebración de la superficie y la imagen. De manera similar para Eco (2012) la naturaleza ambigua y lúdica del arte postmoderno juega con las convenciones y las expectativas del espectador, invitándolo a participar en la construcción del significado de la obra. Así, la postmodernidad, con su cuestionamiento de las jerarquías y su celebración de la diversidad, ha propiciado una ruptura de las fronteras entre alta y baja cultura en todas las manifestaciones artísticas en donde la hibridación de géneros, es decir, la mezcla de elementos tradicionales y vanguardistas y la apropiación de la cultura popular han dado lugar a nuevas formas de expresión que desafían las clasificaciones convencionales y expanden los límites del arte. En la pintura y la escultura, el *Pop Art* de los años 60, con artistas como Andy Warhol o Roy Lichtenstein, supuso una ruptura radical con la tradición artística al incorporar imágenes y objetos de la cultura de masas en sus obras. Warhol, con sus serigrafías de latas de sopa Campbell o retratos de Marilyn Monroe, cuestionó la distinción entre arte y mercancía, elevando lo cotidiano a la categoría de arte. En el teatro y la danza, la performance y el happening, movimientos surgidos en la segunda mitad del siglo XX, desafiaron las convenciones teatrales al incorporar elementos de la improvisación, la participación del público y la mezcla de disciplinas artísticas. Artistas como Marina Abramović o Allan Kaprow exploraron los límites del cuerpo y la mente, cuestionando la separación entre arte y vida.

En la literatura de la época victoriana ya se intentaba rebasar los límites de la alta y baja cultura, autores Thomas Hardy (citado por (Blin-Cordon, 2016) se encontraba en el dilema de adoptar ambos contextos. Pero es en la literatura postmoderna donde se transgrede abiertamente esta línea divisoria. Autores como Italo Calvino o Jorge Luis Borges han incorporado elementos de la cultura popular, el cine, la ciencia ficción y la fantasía en sus obras, creando universos narrativos complejos y lúdicos que desafían las convenciones literarias. La hibridación y la transgresión de géneros también se han manifestado en la arquitectura postmoderna, con edificios que combinan elementos de diferentes estilos y épocas, como el Museo Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry o la Casa Danzante de Praga de Frank Gehry y Vlado Milunić. Estas obras arquitectónicas desafían la idea de un estilo único y coherente, celebrando la diversidad y la mezcla de influencias.

3. La música frente a los extremos de la alta-baja cultura

La distinción entre alta y baja cultura, con sus defensores y detractores, encuentra un eco particular en el ámbito de la música. A lo largo de la historia, se ha establecido una jerarquía entre géneros musicales, considerando algunos como expresiones "elevadas" y otros como meros entretenimientos populares (Horkheimer y Adorno, 1998). La música clásica, con sus compositores consagrados como Bach, Beethoven o Mozart, ha sido tradicionalmente considerada el epítome de la alta cultura musical. Adorno (2003) defiende la música clásica como una forma de arte autónoma y compleja, capaz de expresar la

profundidad del espíritu humano y resistir a la banalización de la industria cultural, sin embargo, esta visión elitista ha sido cuestionada por diversos autores, tal como Frith (1998) quien argumenta que la distinción entre música seria y música popular es artificial y responde a intereses ideológicos y de clase. Frith sostiene que todos los géneros musicales tienen valor y merecen ser estudiados y apreciados en su contexto social y cultural. La música popular, a menudo asociada con la baja cultura, ha sido objeto de estigmatización y menosprecio, sin embargo se ha reivindicado su importancia y su capacidad para generar significados y resistencias debido a que los seguidores de la música popular se apropian de las canciones y las utilizan para expresar sus propias identidades y experiencias (Fiske, 2010).

La distinción entre alta y baja cultura en la música también se manifiesta en la forma en que se consume y se valora. La música clásica se asocia a menudo con espacios formales y elitistas, como salas de concierto y teatros de ópera, mientras que la música popular se disfruta en contextos más informales y accesibles, como festivales y discotecas, no obstante, esta separación no es absoluta, en las últimas décadas hemos presenciado una creciente hibridación entre géneros musicales, con artistas que fusionan elementos de la música clásica y la música popular, desafiando las fronteras tradicionales. Además, la música clásica ha encontrado nuevos espacios de difusión y consumo a través de plataformas digitales y medios de comunicación masivos, llegando a un público más amplio y diverso, esto ha propiciado la aparición de los omnívoros culturales (Haak, 2020), consumidores contemporáneos que, aunque tienen consciencia de la alta y baja cultura, ya no reconocen la tradicional división, para ellos tanto Bach como The Beatles pertenecen a la alta cultura aunque, de la misma manera, disfrutaban de manifestaciones populares.

4. La postmodernidad desafiando las fronteras culturales

La llegada de la postmodernidad ha traído consigo una ruptura de las barreras tradicionales entre alta y baja cultura musical (Kramer, 1995), la música latinoamericana, especialmente la mexicana, ha sido un escenario privilegiado para esta transformación, la hibridación de géneros, la mezcla de elementos tradicionales y modernos, y la apropiación de influencias globales han dado lugar a una rica y diversa escena musical que desafía las clasificaciones convencionales. García Canclini (1989) analiza cómo la globalización y la modernización han generado procesos de hibridación cultural en América Latina, la música, como manifestación cultural por excelencia, ha sido particularmente permeable a estas influencias, dando lugar a nuevas formas de expresión que combinan lo local y lo global, lo tradicional y lo moderno. En México, esta hibridación musical se ha manifestado de diversas formas, el rock mexicano, desde sus inicios en la década de 1960, ha incorporado elementos de la música folclórica y popular, creando un sonido distintivo y auténtico, más recientemente, bandas como Botellita de Jerez (Butrón, 2023), *Café Tacvba* (*Café Tacvba*, 2024), o Caifanes (*Caifanes*, s/f) entre otros, han fusionado el rock con ritmos tradicionales como el renachero, son jarocho o la música norteña, desafiando las fronteras entre lo culto y lo popular. Otro ejemplo de hibridación musical en México es la cumbia, género de origen colombiano que ha sido adoptado y transformado por músicos mexicanos, la cumbia mexicana, con sus variantes como la cumbia sonidera o la cumbia rebajada, incorpora elementos de la música electrónica, el hip-hop y otros géneros urbanos, creando un sonido fresco y bailable que ha conquistado a las nuevas generaciones. La música electrónica también ha jugado un papel importante en la hibridación musical en Latinoamérica. Artistas

como Nortec Collective (*Nortec Collective / Boa Viagem Music, s/f*) en México o Chancha Vía Circuito (*chancha via circuito, s/f*) en Argentina han fusionado la música electrónica con ritmos folclóricos y sonidos autóctonos, creando una propuesta vanguardista que ha trascendido las fronteras regionales.

5. Tecnología y redes sociales: catalizadores de la hibridación musical

La revolución tecnológica y el auge de las redes sociales han desempeñado un papel crucial en la disolución de las barreras entre alta y baja cultura en el ámbito musical, la democratización del acceso a la música, la posibilidad de crear y compartir contenido de forma instantánea, y la interacción directa entre artistas y público han transformado radicalmente la forma en que se produce, consume y valora la música en la era digital. La convergencia de medios y tecnologías ha dado lugar a una cultura participativa, donde los consumidores se convierten en productores y distribuidores de contenido (Jenkins, 2008). En el ámbito musical, esto se traduce en la posibilidad de acceder a una vasta biblioteca de música de todos los géneros y épocas, así como en la capacidad de crear y compartir remixes, mashups y otras formas de expresión musical en las que espectador desafía las clasificaciones tradicionales rompiendo la tradicional barrera que hay entre con el compositor (López-Cano, 2020).

Las redes sociales, como YouTube, Spotify o TikTok, han democratizado aún más el acceso a la música y han permitido a artistas emergentes de todo el mundo llegar a un público global sin necesidad de intermediarios, esto ha facilitado la difusión de géneros musicales antes marginados o considerados *underground*, así como la hibridación y la experimentación sonora sin las limitaciones impuestas por la industria musical tradicional. Manovich (2013) argumenta que la cultura digital se caracteriza por la remixabilidad y la modularidad. Para López-Cano (2018) la música, en este contexto, se convierte en un conjunto de elementos que pueden ser manipulados, combinados y reinterpretados e incluso robadas de infinitas maneras, dando lugar a nuevas formas de expresión que trascienden las fronteras entre géneros y estilos. La tecnología también ha facilitado la colaboración entre artistas de diferentes orígenes y tradiciones musicales, plataformas como SoundCloud o Bandcamp permiten a músicos de todo el mundo compartir sus creaciones y colaborar en proyectos conjuntos, generando una rica diversidad de sonidos e influencias que enriquecen el panorama musical global. En Latinoamérica y México, la tecnología y las redes sociales han sido herramientas clave para la difusión y la hibridación de la música, artistas como Nicola Cruz en Ecuador o Sotomayor en México han utilizado plataformas digitales para dar a conocer su música, que fusiona elementos de la electrónica con ritmos y sonoridades autóctonas, llegando a un público global y desafiando las categorías tradicionales.

6. La IA y el futuro de la cultura: Una nueva era de hibridación y democratización

La inteligencia artificial (IA) está transformando rápidamente diversos ámbitos de la sociedad, y el mundo de la cultura no es una excepción. La capacidad de la IA para generar contenido creativo, analizar patrones estéticos y facilitar la interacción entre artistas y público plantea interrogantes sobre el futuro de la distinción entre alta y baja cultura. ¿Acelerará la IA la disolución de estas fronteras, o creará nuevas formas de jerarquización y exclusión

cultural? Algunos autores ven en la IA un potencial democratizador de la cultura, du Sautoy (2020) argumenta que la IA puede ayudar a superar las barreras de acceso a la creación artística, permitiendo a cualquier persona, independientemente de su formación o habilidades, expresarse a través de herramientas creativas basadas en IA. Esto podría conducir a una mayor diversidad y pluralidad en la producción cultural, desafiando las jerarquías tradicionales.

Por otro lado, otros expertos advierten sobre los riesgos de la IA en el ámbito cultural, Lanier (2018) critica el papel de los algoritmos en la configuración del gusto y la promoción de contenidos culturales, sostiene que la IA, al basarse en patrones de consumo y popularidad, puede reforzar los sesgos existentes y limitar la diversidad cultural, favoreciendo la producción de contenidos masivos y homogéneos, además, la IA plantea cuestiones éticas y legales en relación con la propiedad intelectual y la autoría de las obras creadas con su ayuda. ¿Quién es el autor de una obra generada por una IA? ¿Cómo se protegen los derechos de los artistas y creadores en un entorno donde la IA puede imitar y reproducir estilos y técnicas con facilidad? Estas preguntas aún no tienen respuestas definitivas y requerirán un debate profundo y una regulación adecuada para garantizar la justicia y la equidad en el ámbito cultural. A pesar de los desafíos, la IA también ofrece oportunidades para la hibridación y la experimentación artística, la capacidad de la IA para analizar y combinar diferentes estilos y géneros musicales, literarios o visuales puede dar lugar a nuevas formas de expresión que trasciendan las fronteras tradicionales entre alta y baja cultura, además, la IA puede facilitar la colaboración entre artistas y creadores de diferentes disciplinas y culturas, generando proyectos innovadores y transgresores.

7. Resultados y discusión

La polémica en torno a la distinción entre alta y baja cultura sigue vigente en la actualidad. Si bien algunos autores defienden la importancia de la alta cultura para el desarrollo cultural y la preservación de los valores, otros critican esta distinción por considerarla elitista y excluyente. El análisis de la cultura y sus diferentes manifestaciones requiere una perspectiva crítica y reflexiva, que tenga en cuenta tanto los aspectos positivos como los negativos de cada forma cultural, ya que la cultura, en todas sus manifestaciones, es un espacio de encuentro y diálogo, donde los individuos pueden expresarse, crear y construir significados compartidos. La distinción entre alta y baja cultura en la música es un tema complejo y multifacético. Si bien es cierto que existen diferencias estilísticas y contextuales entre los distintos géneros musicales, es importante reconocer el valor y la legitimidad de todas las formas de expresión musical. La música, en todas sus manifestaciones, tiene el poder de conmovernos, inspirarnos y conectarnos con los demás, trascendiendo las barreras sociales y culturales.

La postmodernidad ha propiciado una ruptura de las fronteras entre alta y baja cultura en todas las manifestaciones artísticas. La hibridación de géneros, la mezcla de elementos tradicionales y vanguardistas, y la apropiación de la cultura popular han dado lugar a nuevas formas de expresión que desafían las clasificaciones convencionales y expanden los límites del arte. El arte postmoderno, con su carácter lúdico, irónico y transgresor, nos invita a cuestionar las jerarquías establecidas y a celebrar la diversidad y la creatividad en todas sus formas. La hibridación musical no solo ha desafiado las clasificaciones tradicionales entre

alta y baja cultura, sino que también ha contribuido a la construcción de nuevas identidades culturales en Latinoamérica.

La música, como espacio de encuentro y diálogo, permite a los artistas y al público explorar sus raíces, apropiarse de influencias globales y crear nuevas formas de expresión que reflejen la diversidad y la complejidad de la realidad latinoamericana. La hibridación de géneros, la mezcla de elementos tradicionales y modernos, y la apropiación de influencias globales han dado lugar a una escena musical vibrante y diversa que desafía las clasificaciones convencionales y contribuye a la construcción de nuevas identidades culturales. La tecnología y las redes sociales han jugado un papel fundamental en la ruptura de las fronteras entre alta y baja cultura en la música. La democratización del acceso, la posibilidad de creación y difusión de contenido, y la interacción directa entre artistas y público han transformado la forma en que se produce, consume y valora la música en la era digital. La hibridación de géneros, la experimentación sonora y la colaboración entre artistas de diferentes orígenes son solo algunas de las manifestaciones de esta nueva realidad musical, que desafía las clasificaciones tradicionales y celebra la diversidad y la creatividad.

El futuro de la cultura en la era de la IA es incierto, pero lleno de posibilidades. La IA tiene el potencial de democratizar el acceso a la creación cultural y fomentar la hibridación y la experimentación artística, pero también plantea desafíos en términos de diversidad cultural, propiedad intelectual y ética. Es fundamental que la sociedad en su conjunto, incluyendo artistas, creadores, tecnólogos y legisladores, participe en un diálogo abierto y crítico sobre el papel de la IA en la cultura, para garantizar que esta tecnología se utilice de manera responsable y en beneficio de todos.

8. Conclusiones

Pese a los cambios sociales y tecnológicos, la distinción entre alta y baja cultura sigue siendo un tema de debate central en los estudios culturales. Este estudio ha demostrado que, aunque estas categorías han sido ampliamente criticadas y deconstruidas, continúan influyendo en la forma en que se valoran y consumen diversas expresiones musicales. La alta cultura, representada por la música clásica y otras formas artísticas consideradas elevadas, sigue asociada a valores de refinamiento y sofisticación, mientras que la baja cultura, encarnada en géneros como el pop, el rock o la música electrónica, continúa siendo percibida, en algunos contextos, como entretenimiento masivo y de menor valor estético. Teóricos como Pierre Bourdieu han argumentado que estas categorías no solo reflejan diferencias estilísticas, sino también desigualdades sociales y de poder. La alta cultura se ha utilizado históricamente como un medio de distinción social, accesible solo a quienes poseen el capital cultural necesario para apreciarla.

Este estudio ha puesto en evidencia cómo esta jerarquización perpetúa las desigualdades de clase, limitando la movilidad social y reforzando estructuras de poder. Caracterizada por la fragmentación, el pastiche y la ausencia de profundidad, la cultura postmoderna ha desafiado las jerarquías establecidas al celebrar la diversidad y la mezcla de géneros. En la música, esto se ha manifestado en la hibridación cultural, donde géneros tradicionalmente considerados de baja cultura han sido incorporados y reinterpretados en contextos asociados con la alta cultura. Ejemplos como el arte pop, la música electrónica y

la fusión de géneros en la música latinoamericana muestran cómo esta hibridación ha ampliado los límites del arte y ha creado nuevas formas de expresión que trascienden las clasificaciones convencionales. De esta manera, la música, en particular, ha sido un espacio privilegiado para la convergencia de alta y baja cultura.

La creciente hibridación entre géneros musicales, como la fusión del rock con ritmos tradicionales o la incorporación de elementos de la música popular en composiciones clásicas, ha desafiado las nociones tradicionales de valor cultural. Este fenómeno no solo ha enriquecido la diversidad musical, sino que también ha permitido a los artistas y al público explorar sus raíces, apropiarse de influencias globales y construir nuevas identidades culturales. La música, así, se configura como un espacio de encuentro y diálogo donde se reflejan y negocian las tensiones culturales contemporáneas. Las plataformas de *streaming* y las redes sociales han permitido a los artistas difundir sus creaciones a una audiencia global sin necesidad de intermediarios, desafiando así las barreras entre alta y baja cultura. Este fenómeno no solo ha transformado la forma en que se produce y consume música, sino que también ha contribuido a la creación de una cultura participativa donde los consumidores se convierten en co-creadores y distribuidores de contenido.

Por un lado, la IA tiene el potencial de facilitar la creación y difusión de música, permitiendo a cualquier persona expresarse a través de herramientas creativas basadas en tecnología avanzada. El futuro de la cultura en la era de la IA es incierto, pero se ofrece un campo fértil para la experimentación artística y la redefinición de las jerarquías culturales. La distinción entre alta y baja cultura, aunque sigue siendo relevante en algunos contextos, está siendo desafiada y reconfigurada por las dinámicas contemporáneas de hibridación cultural, globalización y tecnología. La música, en particular, ha demostrado ser un espacio donde estas tensiones se manifiestan de manera visible y donde nuevas formas de expresión y consumo cultural están emergiendo. La disolución de las fronteras tradicionales entre alta y baja cultura no solo refleja un cambio en las jerarquías culturales, sino que también señala un movimiento hacia una cultura más inclusiva y diversa, donde las nociones de valor y calidad están en constante renegociación.

Referencias bibliográficas

- Adorno, T. (2003). *Filosofía de la nueva música*. Akal.
- Arnold, M. (2010). *Cultura y anarquía*. Ediciones Cátedra.
- Blin-Cordon, P. (2016). High culture and popular culture in Far from the Madding Crowd. *FATHOM. a French e-Journal of Thomas Hardy Studies*, 3, Article 3. <https://doi.org/10.4000/fathom.529>
- Bourdieu, P. (1998). *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Taurus.
- Butrón, J. (2023, noviembre 3). *Botellita de Jerez*. El Sol de Hidalgo | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Hidalgo y el Mundo. <https://www.elsoldehidalgo.com.mx/analisis/botellita-de-jerez-10948317.html>
- Café Tacvba*. (2024, septiembre 14). Café Tacvba. <https://cafetacuba.com.mx/>
- Caifanes*. (s/f). Recuperado el 20 de agosto de 2024, de <https://www.caifanes.com.mx/>
- Chancha via circuito*. (s/f). Recuperado el 20 de agosto de 2024, de http://www.estamosfelices.com.ar/artistas/chancha_via_circuito/
- du Sautoy, M. (2020). *Programados para crear. Cómo está aprendiendo a escribir, pintar y pensar la inteligencia artificial*. Acantilado.
- Eco, U. (2012). *De los espejos y otros ensayos*. Debolsillo.
- Eliot, T. S. (1984). *Notas para la definición de la cultura*. Barcelona Bruguera. https://archive.org/details/isbn_8402096433/page/n5/mode/2up
- Fiske, J. (2010). *Understanding Popular Culture* (2a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203837177>
- Frith, S. (1998). *Performing Rites*. Harvard University Press. https://www.academia.edu/7707290/Simon_Frith_Performing_Rites
- García Canclini, N. (1989). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. https://monoskop.org/images/7/75/Canclini_Nestor_Garcia_Culturas_hibridas.pdf
- Haak, M. van den. (2020). 'Putting Radiohead Next to Bach.' Perceptions of Cultural Hierarchy Unravelling with a Ranking Task. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 5(1), 02. <https://doi.org/10.20897/jcasc/8265>
- Horkheimer, M., y Adorno, T. (1998). *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*. Trotta.

- Jameson, F. (2012). *Posmodernismo: La lógica cultural del capitalismo avanzado*. La Marca Editora.
- Jenkins, H. (2008). *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Paidós.
- Lanier, J. (2018). *Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato*. Debate.
- López-Cano, R. (2018). *Música dispersa. Apropiación influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Musikeon Books.
- López-Cano, R. (2020). “The Who live in Sinaloa”: Videomemes musicales, punctum, contrapunto cognitivo y lecturas oblicuas. *Revista musical chilena*, 74(233), 151–173. <https://doi.org/10.4067/S0716-27902020000100151>
- Manovich, L. (2013). *El software toma el mando*. Uocpress.
- Martins, R., y Sérgio, P. P. (2012). Polêmicas e indagações acerca de classificações da cultura: Alta, baixa, folk, massa - DOI 10.5216/vis.v10i1.23088. *Visualidades*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.5216/vis.v10i1.23088>
- Nortec Collective | *Boa Viagem Music*. (s/f). Recuperado el 20 de agosto de 2024, de <https://www.boaviagemmusic.com/es/artist/nortec-collective/>
- RAE. (2024, julio 22). *Pastiche* | *Diccionario del estudiante*. «Diccionario del estudiante». <https://www.rae.es/diccionario-estudiante/pastiche>